

Fermentación en estado sólido: Una alternativa biotecnológica para el aprovechamiento de desechos agroindustriales

José R. Ferrer G^{1,2}, José L. Machado³ y Jhanna Brieva²

¹Escuela de Ingeniería Química. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Apartado 526, Maracaibo 4001-A. Estado Zulia. Venezuela

²Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.

³Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta

e-mail: *josferrer1@gmail.com*, *joslumach@yahoo.com*, y *jhanna1980@hotmail.com*

Recibido: 17-05-2013 Aceptado: 02-05-2014

Resumen

En esta actualización del estado del arte se presenta una revisión sobre las alternativas biotecnológicas establecidas por los diferentes investigadores a nivel mundial, utilizando la fermentación en estado sólido (FES), para el aprovechamiento de desechos agroindustriales. Se discuten los aspectos biotecnológicos, mediante la descripción de los diferentes sustratos usados, las características de los microorganismos inoculados, los aspectos de diseño de ingeniería bioquímica de los biorreactores y los principales productos de la bioconversión desarrollados hasta el presente. Las tendencias de las investigaciones futuras serán hacia la consolidación de la fisiología microbiana de cultivos puros y mixtos de hongos en sustratos tratados y su incidencia en el diseño de biorreactores eficientes, en los cuales se resuelvan las limitaciones de la dinámica de flujo de calor, masa y cantidad de movimiento de los compuestos químicos involucrados en el bioproceso.

Palabras claves: Fermentación, estado sólido, biotecnología, desechos agroindustriales, ingeniería bioquímica.